

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA COMO HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL COVID-19

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA AS TOOLS TO FIGHT COVID-19

Luz Milena Yupanqui Candia
Universidad Nacional del Altiplano – Puno
 ORCID:0000-0002-8919-8695
lyupanquic@est.unap.edu.pe

Resumen

Nadie estaba preparado para una pandemia, la sociedad, el contexto, los centros de Salud, el gobierno, etc. El brote de COVID-19 ha puesto al mundo entero en una situación difícil sin precedentes que ha hecho que la vida en todo el mundo se detenga de forma aterradora y se haya cobrado miles de vidas debido a diversos factores teniendo como auge la expansión veloz de contagios a nivel mundial y con ello también a la limitada capacidad de atención en el sector salud, a partir de ello que diferentes países pusieron manos a la obra para el desarrollo de tecnologías para reducir los contagios y muertes. Es por eso que en el presente artículo de revisión sistemático se ha realizado utilizando el método PRISMA y MPMS con el objeto de expresar como se ha utilizado el desarrollo de tecnologías con IA y Big Data, con ello identificar qué países son los que tienen más intención de agregar estas tecnologías para la lucha contra el COVID-19 considerando la aplicabilidad de las herramientas y no se quede únicamente en el proceso de planteamiento.

Palabras Clave: Big Data, Covid-19, Herramientas Tecnológicas, Inteligencia Artificial, Pandemia.

Abstract

Nobody was prepared for a pandemic, society, the context, the health centers, the government, etc. The COVID-19 outbreak has put the entire world in an unprecedented difficult situation that has caused life around the world to stop terrifyingly and have claimed thousands of lives due to various factors such as the rapid expansion of contagions worldwide and with it also to the limited capacity of attention in the health sector, from which different countries got to work to develop technologies to reduce infections and deaths. That is why this systematic review article has been carried out using the PRISMA and MPMS method in order to express how the development of technologies with AI and Big Data has been used, thereby identifying which countries have the most intention to add these technologies for the fight against COVID-19 considering the applicability of the tools and not just remain in the planning process.

Keywords: Artificial Intelligence, Big Data, Covid-19, Pandemic, Technological Tools.

1. Introducción

Después de la epidemia de SARS de 2003, Taiwán y Singapur tomaron las precauciones legales y estructurales necesarias para prepararse para posibles brotes futuros. Más recientemente, el brote de MERS de 2015 en Corea del Sur tuvo como resultado que el gobierno coreano apoyara a los hospitales de todo el país en la instalación de salas de presión negativa. Las epidemias que estos países han enfrentado en los últimos 20 años no solo han preparado a los gobiernos, sino también al público en general para la actual pandemia.[1]

El COVID-19 es un virus peligroso e infeccioso, que ha evolucionado de una epidemia a una pandemia, debido a que no está limitado en el espacio y el tiempo que afecta a muchos países del mundo. La tasa de contagio es muy alta (de 2,5 a 5,7) y la tasa de mortalidad está entre el 2 y el 6%. Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, tos seca y fatiga, y algunos pacientes experimentan dolor, congestión nasal y / o dolor de garganta. COVID-19 es transmitido por personas portadoras del virus. La enfermedad se transmite principalmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias expulsadas por la nariz o la boca cuando un individuo enfermo tose, estornuda o habla.[2]

Este virus se produjo en Wuhan, China y se convirtió en una emergencia sanitaria mundial muy rápido con mayor a 170 000 personas infectadas. Debido a su alta tasa de infección, es urgente un diagnóstico rápido y una asignación de recursos médicos optimizada en áreas epidémicas. El diagnóstico rápido y preciso de COVID-19 puede ayudar a aislar a los pacientes infectados a retrasar la propagación de esta enfermedad. Sin embargo, en las zonas epidémicas, la insuficiencia de recursos médicos se ha convertido en un gran desafío. Por tanto, encontrar pacientes de alto riesgo con peor pronóstico por recursos médicos previos y cuidados especiales es crucial en el tratamiento del COVID-19.[3]

A causa de la crisis mundial que se vive, el desarrollo de las tecnologías era inminente. Un

ejemplo claro es la del robot sanitario, de telepresencia y monitorización. Este robot de servicio se ha desarrollado y mejorado para unir las interacciones entre los penitentes y el equipo de atención. El robot de servicio puede realizar una tarea simple como la entrega de medicamentos y suministros, lo que permite a los cuidadores trabajar en actividades más importantes. Existe un consenso generalizado de que los robots pueden emplearse en el sistema sanitario en forma de enfermeras, recepcionistas, robots de servicio, robots de telemedicina, robots de limpieza y pulverización y robots quirúrgicos. Además, los robots pueden aumentar la eficiencia de las prácticas sanitarias, ya que no solo reducen la carga de trabajo del personal médico y de los médicos, sino que también les ayudan a afrontar situaciones problemáticas con mayor precisión. [4]

También tenemos la Inteligencia Artificial. La IA es una de esas tecnologías que puede seguir fácilmente la propagación de este virus, identifica los pacientes de alto riesgo, y es útil para controlar esta infección en tiempo real. También puede predecir el riesgo de mortalidad mediante el análisis adecuado de anteriores datos de los pacientes. AI puede ayudarnos a fi GHT este virus por la población evaluación, ayuda médica, notificación y sugerencias sobre el control de infecciones. Esta tecnología tiene el potencial de mejorar la planificación, el tratamiento y los resultados informados de la COVID-19 paciente, siendo una herramienta médica basada en la evidencia. [5] [6]

Big data es un término que surge de la necesidad de analizar grandes volúmenes de datos no estructurados generados cada segundo a partir de diferentes fuentes de datos. En su mayoría, las herramientas de análisis tradicionales no están adaptadas para procesar estos datos no estructurados con el fin de encontrar algunos conocimientos. Los macrodatos pueden caracterizarse por su velocidad, una gran cantidad de datos y una variedad de fuentes de datos (por ejemplo, fuentes heterogéneas). El desafío con big data

es cómo realizar el análisis lo más rápido posible con cierto grado de precisión. Actualmente, los macrodatos están generando nuevas herramientas que combinan modelos de aprendizaje automático para el análisis de datos. El beneficio de la analítica de big data es el monitoreo y la previsión de eventos en tiempo real. Los macrodatos en la atención médica se refieren a los grandes volúmenes de datos relacionados con la salud de diferentes fuentes, incluidas imágenes médicas, datos farmacéuticos, registros médicos electrónicos y muchos más. [7]

La IA intenta programar la computadora para que piense como un humano. El Diccionario Webster del Nuevo Mundo de Términos Informáticos define la IA como "un grupo de tecnologías que intentan emular ciertos aspectos del comportamiento humano, como el razonamiento y la comunicación, así como imitar los sentidos biológicos, incluidos la vista y el oído".

Se pueden utilizar sistemas expertos para realizar análisis de riesgos informatizados y estudios de seguridad. No solo guían el proceso de toma de decisiones, sino que también ayudan a garantizar que las áreas apropiadas se aborden adecuadamente y que los pensamientos e ideas se comuniquen de manera lógica y clara.

Otra consecuencia de la IA es la robótica. Los robots son máquinas controladas por computadora diseñadas para realizar tareas humanas específicas, como patrullas de seguridad, extinción de incendios especializada y operaciones de eliminación de bombas. [8]

La IA es un campo en crecimiento con una variedad de aplicaciones prácticas de la vida diaria y temas de investigación actualmente activos. Cuando se concibieron por primera vez las computadoras programables, la gente se preguntaba si tales máquinas podrían volverse inteligentes, más de cien años antes de que se construyera una. En estos días, la gente usa software inteligente para automatizar las rutinas diarias, para el reconocimiento de audio o fotos, para tomar decisiones de diagnóstico en

el campo médico y para muchos campos de investigación en la ciencia. El problema surge cuando el sistema depende de un conocimiento codificado que recomienda que un sistema de inteligencia artificial necesita la capacidad para obtener su comprensión extrayendo patrones de datos sin procesar. Esta habilidad se conoce como Machine Learning. Machine Learning permite que un programa de computadora resuelva problemas adquiriendo conocimiento del mundo real y tomando una decisión que parece subjetiva. Para resolver problemas objetivos, una computadora podría aprender conceptos complicados del programa usando una jerarquía de muchos conceptos simples. Si se dibujara un gráfico para mostrar cómo estos conceptos se ensamblan uno encima del otro, con varias capas, el gráfico sería profundo. Por esta razón, esto se conoce como aprendizaje profundo de IA[9]

2. Objetivos, Preguntas y Métricas

Para la definición de objetivos use el paradigma Meta-Pregunta-Métrica Simplificada [10] que plantean la formación de preguntas para el estudio a partir de objetivos para con ello determinar las métricas dentro de la recopilación, de los estudios primarios para tener algo más estático.

Para lo cual los objetivos de este estudio son:

- Ob1. Dar una Contextualización de lo que es Big Data e Inteligencia Artificial a grandes rasgos.
- Ob2. Determinar los países con mayor investigación para la aplicabilidad de IA y Big Data para la lucha contra el COVID-19.

Figura 1 Ciclo de alto nivel del desarrollo Prisma Fuente: Elaboración Propia

- Ob3. Determinar el enfoque y desarrollo de aplicabilidad de los estudios seleccionados.

Del Ob1 se puede dar como preguntas específicas para el desarrollo:

- MOB1.1. ¿Qué es el Big Data?
 - MOB1.2. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?
- Para PE(Preguntas Específicas), se puede dar como completado, por el desarrollo de la introducción.

Del Ob2 se puede dar como preguntas específicas para el desarrollo:

- MOB2.1. ¿Qué países han desarrollado investigación en esta rama?

Del Ob3 se puede dar como preguntas específicas para el desarrollo:

- MOB3.1. ¿Cuál fue el enfoque de estudio?
- MOB3.2. ¿Se planteo el desarrollo y ejecución de Software?
- MOB3.3. ¿Cuál es el flujo de desarrollo de aplicaciones por investigación?

Ya que se desarrolló la elaboración de objetivos y con ello las preguntas para la definición de métricas, para el resto del documento se basará en el desarrollo de las métricas y dar respuesta a las preguntas realizadas.[11]

3. Métodos

Para este trabajo de investigación se utilizó la revisión sistemática mediante el método PRISMA teniendo un desarrollo lineal y estructurado en alto nivel como se ve en la figura 1, donde se inicia en la definición de preguntas que responderá el artículo que se va a redactar seguido de la definición de criterios de inclusión y exclusión para la evaluación de artículo en la etapa de limpieza, no obstante el siguiente paso es la búsqueda masiva en los repositorios, después de tener todos los artículos obtenidos en la búsqueda masiva se realiza una limpieza de descarte donde se realiza la selección de un bloque específico de información donde para determinar estos se siguen ciertas métricas: primero se hizo el descarte de duplicados, luego el descarte por título, después análisis por el resumen donde a base de los criterios de inclusión

Figura 2 Estructura de Herramientas Utilizadas Fuente: Elaboración Propia

y exclusión se determina que documentos se utilizaran para la revisión[12]

3.1 Protocolos y registro

Para su elaboración, se han usado diferentes herramientas para la extracción masiva de documentos de los repositorios para su posterior evaluación, las herramientas usadas fueron: Mendeley para la extracción de los datos de las las fuentes de datos; Zotano al igual que Mendeley lo use para obtener la información de las fuentes de datos, así poder estructurarla y exportarla a un Excel; las fuentes de Datos(Science Direct, PubMed, Scielo, ProQuest y Google Scholar); y Microsoft Excel (Figura 2), siguiendo las directrices de la declaración PRISMA[13] para la correcta realización de revisiones sistemáticas (Figura 3) y en relación con el sesgo de aversión a las perdidas[14] enfocándolo al desarrollo de investigación de revisión científica. A continuación, se detallará el proceso de elaboración en sus distintas fases y estados.

3.2 Fuentes de información

Para la búsqueda de información y posterior delimitación de documentos para el desarrollo de la investigación se tomaron las siguientes fuentes:

- PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>
- ScienceDirect: <https://www.sciencedirect.com/>
- Scopus: <https://www.scopus.com/>
- Google Académico: <https://scholar.google.es/>
- ProQuest: <https://www.proquest.com/>
- Scielo: <https://search.scielo.org/>

Donde de cada una se realizó la búsqueda y estado inicial.

3.3 Búsqueda Inicial

Para la búsqueda inicial esta se realizó en Julio del 2021, utilizando las palabras claves: Big Data, Covid-19, Herramientas Tecnológicas, Inteligencia Artificial, Pandemia, estas conjugándolas con los operadores booleanos AND y OR según conviniera, de las palabras claves estas también conjugadas en inglés para tener mayor alcance de la investigación, estas búsquedas arrojaron una cantidad considerable de resultados, bastantes de ellos repetidos o poco útiles para la revisión, pero nos dieron una visión global de la amplitud de la temática, mostrando que ya se habían realizado artículos de revisión con anterioridad que fueron de gran apoyo para el desarrollo de esta investigación.[15]

3.4 Búsqueda sistemática

La búsqueda sistemática se le considera al ingreso de la notación para la búsqueda para la cual se plantearon 4 opciones dos en español y dos en inglés para tener mayor alcance:

OP1. Extendida en español (((Big Data) AND (Inteligencia Artificial)) OR (Big Data) OR (Inteligencia Artificial) OR (Herramientas Tecnológicas) OR ((Big Data) AND (Inteligencia Artificial) AND (Herramientas Tecnológicas)) OR ((Big Data) AND (Herramientas Tecnológicas)) OR ((Inteligencia Artificial) AND (Herramientas Tecnológicas))) AND ((COVID-19) OR (Pandemia) OR (COVID) OR ((COVID-19) AND (Pandemia)) OR (SARS-COVID))

Figura 3 Estructura Prisma para la selección de artículos Fuente: (Moher, Liberati, Tetzlaff, G. Altman, & Group, 2009)

OP2. Extendida en inglés (((Big Data) AND (artificial intelligence)) OR ((Big Data) OR (artificial intelligence) OR (Technological tools) OR ((Big Data) AND (artificial intelligence) AND (Technological tools)) OR ((Big Data) AND (Technological tools)) OR ((artificial intelligence) AND (Technological tools))) AND ((COVID-19) OR (Pandemic) OR (COVID) OR ((COVID-19) AND (Pandemic)) OR (SARS) OR (SARS-COVID))

OP3. Reducida Español (((Big Data) AND (inteligencia artificial)) OR (herramientas tecnologicas)) AND ((COVID-19) OR (Pandemia) OR (SARS-COVID))

OP4. Reducida Ingles (((Big Data) AND (artificial intelligence)) OR (Technological tools)) AND ((COVID-19) OR (Pandemic) OR (SARS-COVID))

De la búsqueda con estas notaciones las óptimas fueron las de la **versión reducida** logrando hacer la búsqueda en las siguientes fuentes de datos:

- PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>
- Proquest: <https://www.proquest.com/>
- ScienceDirect: <https://www.sciencedirect.com/>

- Scopus: <https://www.scopus.com/>
- Google Académico: <https://scholar.google.es/>
- Scielo: <https://search.scielo.org/>

En esta búsqueda se integraron filtros iniciales para tener un resultado más óptimo de búsqueda.

Primero. Se opto por realizar la búsqueda únicamente e Artículos de Investigación o revisión:

Segundo. Se realizo un filtro por periodo de tiempo que es desde 01 de diciembre del 2019 (inclusive) hasta la actualidad.

Tercero. Se hizo un ordenamiento por relevancia, donde a partir de los algoritmos de relevancia de las fuentes de datos los artículos se ordenaron de acuerdo a ello.

3.5 Criterios de elegibilidad

Se delimitarán criterios para poder determinar los artículos adecuados esto con la finalidad de no incurrir en salir a en un ámbito general o a otros puntos que no van con las preguntas propuestas.

Criterios de inclusión

- Tratarse de investigaciones de revisión e investigaciones científicas, no se tomará en cuenta tesis o libros.
- Que utilicen la base de IA y Big Data simultáneamente para el desarrollo de herramientas tecnológicas.
- Hayan sido aplicados en algún entorno.
- Investigaciones en seguimiento, diagnóstico y control de contagios.

Criterios de Exclusión

- Estudios de ámbito en la Educación.
- Hayan sido retirados.

Figura 4 Diagrama Pastel de las Fuentes de Datos Utilizadas Fuente: Elaboración Propia

- No se toman herramientas integradas para enfermedades diferentes del COVID.

3.6 Búsqueda y agregado de artículos

En la búsqueda preliminar 258 artículos en PubMed, 83 en ScienceDirect, 264 en Scopus, 186 en Proquest y 14 en Scielo, teniendo un total de 805, a esto se le agrego la búsqueda de Google Scholar con un resultado de 225, obteniendo un total de 1030 artículos en total. (Figura 4)

3.7 Selección de los estudios

Después de ello se extrajeron todos los datos a de los artículos encontrados ello en formato .bib, después de ello se exporto a zotero y mendeley para partir de este obtener esta información en ,csv y procesarla en Excel.

Después teniendo la información de forma estructurada en un Excel se juntaron todos los datos extraídos en un solo, para de este modo eliminar los artículos duplicados, donde se eliminaron 587 artículos duplicados, eliminando estas se logró obtener 443 artículos los cuales pasaran a la siguiente fase.

Aquí se hizo una lectura de títulos y a base de este se fueron descartando artículos que no cumplan con los criterios de inclusión, realizando este procesamiento se excluyeron 338 artículos, esto por los siguientes factores, no se utilizaba Big Data ni IA como herramienta, tenía un enfoque educativo, otras herramientas para la ejecución de los proyectos y no contaban con aplicabilidad, quedando 105 artículos. Luego para una revisión más medio profunda se realizó la exclusión de 69 artículos esto a base de la lectura de resúmenes, donde las exclusiones se dieron a partir de los siguientes criterios, Enfoque diferente: 36; No tiene aplicabilidad: 24; Enfoque en otras herramientas que no sean de Big Data o IA= 19 teniendo 26 como artículos restantes donde a partir de estos se realizo la lectura de metodología y resultados, de este modo se eliminaron 8 teniendo 16 y a este se le adicionaron 4 que son papers de relevancia según las referencias de los papers seleccionados.

3.8 Lista de Datos

Nº	TÍTULO
1	Un estudio de la literatura sobre las tecnologías robóticas durante la pandemia de COVID-19

2	Sobre el papel de la inteligencia artificial en las imágenes médicas de COVID-19
3	Ingeniería inversa viral utilizando Inteligencia Artificial e infección de Big Data COVID-19 con Long Short-term Memory (LSTM)
4	Aplicaciones de inteligencia artificial (IA) para la pandemia COVID-19
5	Inteligencia artificial en la reutilización de fármacos COVID-19
6	Intervenciones de salud digital para COVID-19 en China: un análisis retrospectivo
7	Inteligencia artificial en la ultraestructura COVID-19
8	Herramientas de generación de imágenes Covid-19: ¿Qué tan grande es el Big Data?
9	Un sistema de aprendizaje profundo completamente automático para el análisis de diagnóstico y pronóstico de COVID-19
10	Hacer que el mundo vuelva a funcionar: un sistema experto que utiliza big data e inteligencia artificial para combatir la propagación del COVID-19 y enfermedades contagiosas similares
11	COVID-19: Detección de medidas gubernamentales pandémicas e inquietudes públicas a partir de datos árabes de Twitter mediante aprendizaje automático distribuido
12	El uso de herramientas digitales para mitigar la pandemia de COVID-19: estudio comparativo retrospectivo de seis países
13	Revisión de modelos de análisis de macrodatos, inteligencia artificial y computación inspirados en la naturaleza para la detección precisa de casos de pandemia de COVID-19 y rastreo de contactos
14	Monitoreo de la propagación espacial de COVID-19 y la efectividad de las medidas de control a través de datos de movimiento humano: propuesta para un modelo predictivo usando análisis de macrodatos
15	Combatir COVID-19 con inteligencia artificial y big data
16	Marco de inteligencia artificial interpretable para la detección de COVID-19 en radiografías de tórax
17	Aplicaciones de Big Data Analytics para controlar la pandemia COVID-19
18	Rendimiento de las herramientas de rastreo de contactos digitales para la respuesta COVID-19 en Singapur: estudio transversal
19	La correlación de comorbilidades sobre la mortalidad en pacientes con COVID-19: un estudio observacional basado en Big Data del seguro nacional de salud de Corea
20	Inteligencia artificial y COVID-19: enfoques de aprendizaje profundo para el diagnóstico y el tratamiento
21	Tecnologías para luchar contra la pandemia Covid-19: geolocalización, rastreo, big data, SIG, inteligencia artificial y privacidad
22	Cómo los macrodatos y la inteligencia artificial pueden ayudar a gestionar mejor la pandemia de COVID-19

Tabla 1 Lista de Artículos Seleccionados Elaboración: Propia

Figura 5 Gráfico de investigaciones por País Fuente: Elaboración propia

diferente tendencia de desarrollo, pero todas enfocadas al uso de Big Data e IA como herramientas para hacer frente a cada factor que afecta el COVID-19.

4.2 Resultados de las métricas y preguntas propuestas

– MOb2.1. ¿Qué países han desarrollado investigación en esta rama?

Para los resultados de esta pregunta primero realizamos un mapeo con la herramienta tableau (figura 5), esto a base de la información de los papers seleccionados, donde podemos visualizar que no contamos con ningún artículo de Sur América que haya pasado las métricas expuestas anteriormente, también se puede visualizar que Estados Unidos es el con mayor flujo de papers seleccionados, esto se denota por el cambio de color ya que para este gráfico se utilizó escala de color donde rojo es el mayor y azul el menor, teniendo por tanto también el gráfico de barras (Figura 6), donde a base de ello podemos afirmar que el mayor flujo de investigaciones desarrolladas para el uso de Big Data e IA simultáneamente y según la selección establecida es Estados Unidos (8 papers), seguido por Arabia Saudita (3 papers), China con (2 papers), Canadá, Corea del Sur, España, India, Inglaterra, Sudafrica, Singapur, Suecia y Suiza (1 paper), esto es según la selección realizada inicialmente.

4. Resultados

Para el desarrollo de Resultados, se dará un enfoque de desarrollo conceptual utilizado en los estudios realizados para la explicación perfecta de Inteligencia Artificial y Big Data, es decir se realizará la toma de resultados.

4.1 Características de los estudios

Para una explicación inicial de características, los estudios tomados como referencia tienden

Sin embargo esto discrepa con la información de Jesús Caston en su investigación Tecnologías para luchar contra la pandemia Covid-19: geolocalización, rastreo, big data, SIG, inteligencia artificial y privacidad [16], donde se muestran tablas (Figura 7 y 8) donde a base de ellas se puede afirmar que si bien el desarrollo de investigación se está desarrollando en Estados Unidos, tanto España como China se encuentran desarrollando el software para la lucha contra el Covid-19, siendo estas herramientas que utilizan el Big Data e IA para la ejecución de sus sistemas. Por otro lado Leesa Lin y Zhiyuan [15] donde en su investigación detalla que Corea del Sur, China, Taiwan y Hong Kong se encuentran ya con la ejecución de software con desarrollo en IA y Big Data esto de forma satisfactoria y masiva en diferentes ítems de implantación como transporte, medios de comunicación, tecnología móvil, etc. Todos para el uso de rastreo y monitoreo de personas contagiadas.

– **MOB3.1. ¿Cuál fue el enfoque de estudio?**

Para el desarrollo de esta pregunta, opte por determinar 3 áreas de investigación o enfoque de investigación:

Control de contagio: Este apartado es para las investigaciones que se especializan en rastreo o seguimiento de personas con Covid-19, este seguimiento se puede desarrollar d diversas formas, pero debe ser de un enfoque especial en Big Data e IA.[17]

Medicina Especializada: Para este caso es cuando las investigaciones se desarrollan

Figura 8 Mapeo Investigaciones Fuente: Elaboración propia

Proyecto	Fecha de lanzamiento (2020)	Institución	Tecnología en la que se apoya	Aspectos a destacar	Inconvenientes
Self-quarantine safety protection (Corea del Sur)	6 de marzo (Android)	Gobierno Coreano, Ministerio del Interior y Seguridad	Aplicación móvil. Recogida de datos. Big data para el tratamiento	Celeridad en su lanzamiento. Modelo de limitación	No respeto a la privacidad
Asistencia Covid-19 (España)	6 de abril	Gobierno de España, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.	Aplicación móvil y web. Recogida de datos. Big data para el tratamiento.	Protección de la privacidad	Lanzamiento tardío. Por ello sólo 10.000 descargas
Step Covid19 CAT (Cataluña)	20 de marzo	Departament de Salut, Generalitat de Catalunya	Aplicación móvil y web. Recogida de datos. Big data y geolocalización	Buen número de descargas (más de 500.000)	Mala puntuación de la app en Google Play. No tanto en la App Store
Salud Responde (Andalucía)	14 de marzo	Servicio Andaluz de Salud, Junta de Andalucía	Aplicación móvil. Recogida de datos. Big data	Gran número de descargas. Más de 1 millón	Estética poco amigable
WHO's Health Alert	20 de marzo (inglés)	Organización Mundial de la Salud	Aplicación móvil. WhatsApp, Inteligencia artificial	Principales idiomas. Puede llegar a 2 mil millones de personas	Debería estar en otros sistemas como Telegram

Figura 6 Tabla Mundial de Proyectos de Diagnostico para la evaluación profunda en medicina, como el desarrollo de diagnósticos inteligentes a base de IA, también el procesamiento de imágenes, etc. [18]

App de ayuda (Diagnostico-Telemedicina): para este apartado se opto por agregar a todas las herramientas donde se haya desarrollad una aplicación o portal donde el sistema pueda dar un diagnostico para el descarte de covid-19, este debe ser de uso poblacional, ya que cualquier persona debe tener acceso a este y debe de poder lograr saber su diagnóstico gracias al uso de IA y Big Data.

Para esto después de la evaluación de los 22 artículos que se están tomando como referencia; 12 son de control de contagio y rastreo, 7 son de aplicación y ayuda de medicina especializada y 3 son de Telemedicina-Diagnostico (AppdeAyuda) (figura 9), de ello podemos afirmar que se ha estado poniendo mucho énfasis en el rastreo de personas frente a los demás campos, sin embargo cabe mencionar que en los últimos años, las soluciones de IA han demostrado ser capaces de ayudar a los radiólogos y médicos a detectar enfermedades, evaluar la gravedad, localizar y cuantificar automáticamente las características de la enfermedad o

Proyecto	Fecha de lanzamiento (2020)	Institución	Tecnología en la que se apoya	Aspectos a destacar	Inconvenientes
Self-quarantine safety protection (Corea del Sur)	6 de marzo (Android)	Gobierno Coreano, Ministerio del Interior y Seguridad	Aplicación móvil. Geolocalización	Ha dado buenos resultados. Localiza zonas más afectadas	No respeto a la privacidad
DataCovid (España)	Primera semana de abril	Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Gobierno de España	Geoposicionamiento antenas de móvil	Datos agregados y anónimos. Respeto privacidad. Análisis movilidad	No permite el rastreo. No es su objetivo
Sherpa.ai / Gobierno Vasco	Primera semana de abril	Gobierno Vasco	Inteligencia artificial. Machine learning	Consigue prever picos de enfermos	Datos geolocalizados escasos
StayHomeSafe (Hong Kong)	Mediados de marzo	Gobierno de Hong Kong	Aplicación móvil. Pulsera de localización. Geofencing	Más respetuoso con privacidad	Es obligatoria. No aplicable en otros lugares

Figura 7 Tabla de Proyectos de Rastreo

proporcionar una evaluación automatizada del pronóstico de la enfermedad[19] de ello cabe aclarar que muchas de las herramientas creadas con anterioridad con IA y Big Data se están poniendo a prueba y ya no se tiene el desarrollo de la misma a profundidad por lo mismo que años anteriores ya se pusieron en práctica y lo que modifíco fue el uso que se le da en la actualidad, dentro de este apartado cabe mencionar el estudio de Vincent Wang quien realizó una investigación del uso de robots para el enfoque de medicina Especializada aplicando diferentes conceptos para cada caso.[4].

Por otro lado el desarrollo de aplicaciones de telemedicina o autodiagnóstico se ven con un bajo índice de aplicación, sin embargo esto se debe a que muchas de estas implementaciones no se desarrollaron de forma nativa sino encima de una plataforma con el uso de apis dentro de las plataformas de whatsapp o telegram como lo explica Jesús [16] en su investigación. Por otro lado, también se cuenta con el desarrollo de App de ayuda en la toma de decisiones gerencial en tiempos de covid-19 como detalla Said en su investigación de cómo hacer que el mundo vuelva a funcionar. [2] también se cuenta con el desarrollo de software de ayuda al ciudadano implantado en Corea, España e Italia, las cuales mediante el uso de Big Data e IA brindan diagnósticos tempranos esto a través de un chatbot que procesa la información mediante lenguaje natural y Deep learning. [20], [21]

Figura 10 Mapa de Árbol del Campo de Estudio por Investigación

Fuente: Elaboración propia

Figura 9 Diagrama Pastel de Implementación y desarrollo de software

– **MOB3.2. ¿Se planteo el desarrollo y ejecución de Software?**

Para el desarrollo de esta pregunta se planteo que de los artículos revisados se indica que para el 45.455% con 10 artículos mientras que se tiene que el 54.545% con 12 artículo (figura 11), que no realizaron un producto software como tal dentro de los que si se encuentran incluidos dentro de los mismos la del estudio de robots que brinden el diagnostico. Este apartado se centra únicamente en aquellos que fueron implementados como software y expuestos, ya que dentro de la misma también se encuentran la explicación y desarrollo de nuevos algoritmos.[22]

Dentro de esta base cabe mencionar que los software con mayor acogida y difusión fueron los de interpretación de los rayosX del Torax de una persona para determinar si tiene covid-19 esta que desarrollo técnicas de transferencia de aprendizaje para superar las limitaciones derivadas de la falta de grandes conjuntos de datos relevantes, permitiendo que los modelos especializados converjan en datos limitados, como en el caso de las radiografías de pacientes con COVID-19.[23]

– **MOB3.3. ¿Cuál es el flujo de desarrollo de aplicaciones por investigación?**

Dentro de los papers tomados muchos de estos eran revisiones de literatura por lo tanto en estos expresaban diversas herramientas aplicadas en el mundo, para lo cual en este análisis daremos, la explicación de la delimitación de cantidad.[24], [25]

Figura 11 diagrama pastel Papers por Explicacion de Herramientas.

Donde por lo evaluado el 27.27% son papers con la inclusión de varias herramientas, ósea estos son de revisión de literatura con un total de 6 artículos, y de un 72.73% con 16 artículos se encuentran aquellos que solo son plasmados en un enfoque específico y único (Figura 10).

4.3 Síntesis de los resultados

Como síntesis final de resultados tenemos que se realizó una selección pluralizada, que a partir de cada uno de estos análisis se determino los factores de selección y búsqueda de los papers, Cabe mencionar que a partir de los papers mencionados se produjo un espacio tela de araña donde se tenía una referencia de un paper padre frente a los demás.

5. Discusión

Como desarrollo inicial se planteó determinar el flujo de investigación de herramientas con el uso de IA y Big Data alrededor del mundo, a lo cual se determinó que el flujo de desarrollo es alto, e incluso antes de la pandemia se venía desarrollando diferentes herramientas[26], pero que a partir de la aparición del covid le dieron un enfoque específico y adelantaron e impulsaron el desarrollo de esas herramientas para su combate [4], en tanto muchos proyectos fueron puestos en marcha para ponerse frente al ataque de la pandemia, a partir de todos los papers recuperados se puede afirmar que los países “primermundistas” plantearon estrategias digitales para hacer el pare a la expansión del Covid[25].

Frente a todo este desarrollo, con respecto a la investigación se determina que el flujo de mayor desarrollo digital fue Corea del Sur[25][15], donde a partir de este muchos sistemas desarrollados en diferentes países también seguían el mismo flujo y desarrollo. Sin embargo, al demostrar un veneficio frente al covid-19, también se apertura un problema gigante, que es el de la seguridad y protección de datos personales, tema que se plantea para próximas investigaciones, ya que para el uso de los aplicativos de rastreo y seguimiento se vulneraba la confidencialidad de datos, sin embargo, con lo que respecta a la aplicación en medicina se realiza el proceso de estudio a partir de datos libres para que el sistema se entrene y posteriormente sea usado.

6. Conclusiones

En este artículo de revisión de literatura primero en un enfoque global se dio a conocer como el uso de IA y Big data a estado revolucionando el mundo, como a partir de ls llegada del covid la tecnología dio un salto en el tiempo y permitió un desarrollo inmenso. también se dio a conocer diversos puntos de enfoque de aplicación de Big Data como IA, cada uno con un objetivo distinto, de ello se puede diferir que los artículos de revisión seleccionados nos mostraban una amplia franja de herramientas las cuales fueron implantadas en algún país sin embargo no se logro encontrar los mismos de forma única e individual, esto debido a las métricas puestas inicialmente, donde se expresó que únicamente se daría luz a artículos de revisión y algunas herramientas se encontraban en entrevistas, libros, etc.

De los resultados cabe mencionar que el alto flujo y uso de investigación no garantiza el desarrollo como tal, ya que a base de lo que se selecciono se podría afirmar que EEUU es el país con mayor desarrollo en los campos mencionados, sin embargo, al adentrarnos en el desarrollo de los mismos logramos ver que no es así ya que las implantaciones de sistemas se

vienen desarrollando en todas las partes del mundo a su ritmo y a su modo.

El uso del método prisma es eficiente para la revisión bibliográfica ya que te permite desarrollar un documento estructurado y este a base de pasos predefinidos.

7. Referencias

- [1] K. Santosh y S. Ghosh, «Covid-19 Imaging Tools: How Big Data is Big?», *J Med Syst*, vol. 45, n.º 7, p. 71, jun. 2021, doi: 10.1007/s10916-021-01747-2.
- [2] S. Tkatek, A. Belmzoukia, S. Nafai, J. Abouchabaka, y Y. Ibnou-ratib, «Putting the world back to work: An expert system using big data and artificial intelligence in combating the spread of COVID-19 and similar contagious diseases», *Work*, vol. 67, n.º 3, pp. 557-572, ene. 2020, doi: 10.3233/WOR-203309.
- [3] S. Wang *et al.*, «A fully automatic deep learning system for COVID-19 diagnostic and prognostic analysis», *European Respiratory Journal*, vol. 56, n.º 2, ago. 2020, doi: 10.1183/13993003.00775-2020.
- [4] X. V. Wang y L. Wang, «A literature survey of the robotic technologies during the COVID-19 pandemic», *Journal of Manufacturing Systems*, feb. 2021, doi: 10.1016/j.jmsy.2021.02.005.
- [5] R. Vaishya, M. Javaid, I. Haleem Khan, y A. Haleem, «Artificial Intelligence (AI) applications for COVID-19 pandemic», *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*, vol. 14, abr. 2020, doi: 10.1016/j.dsx.2020.04.012.
- [6] M. Elwazir y S. Hosny, «Artificial intelligence in COVID-19 ultrastructure», *J Microsc Ultrastruct*, vol. 8, n.º 4, p. 146, 2020, doi: 10.4103/JMAU.JMAU_28_20.
- [7] I. E. Agbehadji, B. O. Awuzie, A. B. Ngowi, y R. C. Millham, «Review of Big Data Analytics, Artificial Intelligence and Nature-Inspired Computing Models towards Accurate Detection of COVID-19 Pandemic Cases and Contact Tracing», *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 17, n.º 15, Art. n.º 15, ene. 2020, doi: 10.3390/ijerph17155330.
- [8] M. Chen, S. Xu, L. Husain, y G. Galea, «Digital health interventions for COVID-19 in China: a retrospective analysis», *Intelligent Medicine*, abr. 2021, doi: 10.1016/j.imed.2021.03.001.
- [9] J. L. Accini Mendoza *et al.*, «Actualización de la Declaración de consenso en medicina crítica para la atención multidisciplinaria del paciente con sospecha o confirmación diagnóstica de COVID-19», *Acta Colombiana de Cuidado Intensivo*, vol. 20, pp. 1-112, 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.acci.2020.09.004>.
- [10] J. Basili, G. Caldiera, y H. Rombach, «Enciclopedia de ingeniería de software», *John Wiley & Sons Inc*, pp. 528-532, 1994.
- [11] I. Banerjee, B. Nguyen, V. Garousi, y A. Memon, «Graphical user interface (GUI) testing: Systematic mapping and repository», *Information and Software Technology*, vol. 55, n.º 10, pp. 1679-1694, oct. 2013, doi: 10.1016/j.infsof.2013.03.004.
- [12] G. Urrútia y X. Bonfill, «Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis», *Medicina Clínica*, vol. 135, n.º 11, pp. 507-511, oct. 2010, doi: 10.1016/j.medcli.2010.01.015.
- [13] D. Moher, A. Liberati, J. Tetzlaff, y D. G. Altman, «Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement», *BMJ*, vol. 339, p. b2535, jul. 2009, doi: 10.1136/bmj.b2535.
- [14] F. Molins y M. Serrano, «Bases neurales de la aversión a las pérdidas en contextos económicos: revisión sistemática según las directrices PRISMA», *Revista de neurología*, vol. 68, pp. 47-58, ene. 2019.
- [15] L. Lin y Z. Hou, «Combat COVID-19 with artificial intelligence and big data», *Journal of Travel Medicine*, vol. 27, n.º 5, p. taaa080, ago. 2020, doi: 10.1093/jtm/taaa080.
- [16] J.-D. Cascón-Katchadourian, «Tecnologías para luchar contra la pandemia Covid-19: geolocalización, rastreo, big data,

SIG, inteligencia artificial y privacidad», *Profesional de la Información*, vol. 29, n.º 4, Art. n.º 4, ago. 2020, doi: 10.3145/epi.2020.jul.29.

[17] Z. Li *et al.*, «Monitoring the Spatial Spread of COVID-19 and Effectiveness of Control Measures Through Human Movement Data: Proposal for a Predictive Model Using Big Data Analytics», *JMIR Research Protocols*, vol. 9, n.º 12, p. e24432, dic. 2020, doi: 10.2196/24432.

[18] S. J. Alsunaidi *et al.*, «Applications of Big Data Analytics to Control COVID-19 Pandemic», *Sensors*, vol. 21, n.º 7, Art. n.º 7, ene. 2021, doi: 10.3390/s21072282.

[19] J. Born *et al.*, «On the role of artificial intelligence in medical imaging of COVID-19», *Patterns*, vol. 2, n.º 6, p. 100269, jun. 2021, doi: 10.1016/j.patter.2021.100269.

[20] Y. Zhou, F. Wang, J. Tang, R. Nussinov, y F. Cheng, «Artificial intelligence in COVID-19 drug repurposing», *The Lancet Digital Health*, vol. 2, n.º 12, pp. e667-e676, dic. 2020, doi: 10.1016/S2589-7500(20)30192-8.

[21] E. Alomari, I. Katib, A. Albeshri, y R. Mehmood, «COVID-19: Detecting Government Pandemic Measures and Public Concerns from Twitter Arabic Data Using Distributed Machine Learning», *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 18, n.º 1, Art. n.º 1, ene. 2021, doi: 10.3390/ijerph18010282.

[22] «JMIR Public Health and Surveillance - The Use of Digital Tools to Mitigate the COVID-19 Pandemic: Comparative Retrospective Study of Six Countries». <https://publichealth.jmir.org/2020/4/e24598/> (accedido jul. 20, 2021).

[23] N. Tsiknakis *et al.*, «Interpretable artificial intelligence framework for COVID-19 screening on chest X-rays», *Experimental and Therapeutic Medicine*, vol. 20, n.º 2, pp. 727-735, ago. 2020, doi: 10.3892/etm.2020.8797.

[24] «JMIR mHealth y uHealth: rendimiento de las herramientas de rastreo de contactos digitales para la respuesta al COVID-19 en

Singapur: estudio transversal». <https://mhealth.jmir.org/2020/10/e23148/> (accedido jul. 20, 2021).

[25] K. Zeng, S. N. Bernardo, y W. E. Havins, «The Use of Digital Tools to Mitigate the COVID-19 Pandemic: Comparative Retrospective Study of Six Countries», *JMIR Public Health Surveill*, vol. 6, n.º 4, p. e24598, dic. 2020, doi: 10.2196/24598.

[26] J. Castell-Conesa, «Medicina Nuclear y telemedicina», *Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular*, vol. 40, n.º 1, pp. 1-3, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.remn.2020.11.001>.